

ZAMONAVIY ENERGETIKADA REKTENNALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Prof. G. Abduraxmanov
O'qituvchi S. Reymbaeva
Magistrant Sh. Almardonov

Mirzo Ulug'bek Nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401089>

Toza qayta tiklanadigan energiyaga global talabning tobora ortib borayotgani bizning sayyoramiz kelajagi uchun katta iqtisodiy va ijtimoiy ta'sir ko'rsatadigan muhim mavzudir. Ta'biy qazilma energiya resurslari cheklanganligi bois, butun dunyoda energetikaning istiqbolli yo'nalishlarida izlanishlar olib borilmoqda. Quyosh doimiy energiya manbai, shuning uchun uning nuridan elektr energiyasi olishning samaraliroq usullarini yaratish aholini va iqtisodiyot tarmoqlarini energiya bilan ta'minlash muammosini hal qiladi hamda atrof-muhitni muhofaza qilishga yordam beradi. Shunday istiqbolli yo'nalishlardan biri rektennalar bo'lib, boshqa tur elektr energiyasi manbalariga nisbatan qator afzalliklari bor. Rektenna va quyosh elementi o'xshashdir, chunki to'g'ridan-to'g'ri elektr energiyasi olish uchun ikkala holatda ham fotonlarning yutilishi lozim. Biroq, ularning ishlash prinsiplarida sezilarli farq mavjud. Rektenna qurilmasining qismlari 1-rasmda ko'rsatilgan.

1-rasm. O'ta yuqori chastota rektennasi va yuklanmaning blok sxemasi

Elektromagnit to'lqinining elektr maydoni o'tkazuvchi antennada o'zgaruvchan tokni keltirib chiqaradi. Antenna va to'g'rilagich o'rtasida qarshilik mosligini hosil qilish uchun past chastotalarni o'tkazuvchi filtr ishlatiladi va signalni sozlangan ish chastotasida uzatadi, hamda to'g'rilagich tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori tartibli garmonikalar energiyasining qayta nurlanishiga to'sqinlik qiladi.

Optik rektennaning yaxshi ishlashi uchun uning tashqi elektron elementlar bilan mosligini ta'minlash hamda tarqaladigan maydonlarni kuchaytirish, yig'ish lozim. Konsentrlangan maydonlar tarqalish samaradorligi yuqori bo'lgan zarralar uchun va ulangan nanozarrachalarning kichik bo'shliqlari orasida yuqoriroq bo'ladi. Bu nanozarrachadagi fotonlarning yutilishini maksimal darajada oshirishga intiladigan qaynoq elektron qurilmalardagi talablarga qarama-qarshidir. 2- rasmda shisha taglikda shablon sifatida 500 nm polistirol sferalardan foydalangan holda kolloid litografiya yordamida hosil bo'lgan kumush (Ag) nanozarralar atrofida paydo bo'lgan normallashtirilgan elektr maydonining qiymatlari ko'rsatilgan [1]. Masshtab logarifmik bo'lib, zarrachalar orasidagi bo'shliqlarda elektr maydon kuchayishining yuz martacha ortishini ko'rish mumkin.

2-rasm. 500 nm polistirolli sharlar bilan kolloid litografiya natijasida hosil bo'lgan balandligi 100 nm bo'lgan nanozarrachalar kabi uchburchaklar atrofida konsentrlangan elektr maydon ko'rinislari

Energiyani yanada samarali yig'ish texnologiyasiga qarab, ba'zi yangi dizaynlar o'rganildi. Shuningdek, optomexanik nanoantenna g'oyasi ham o'rganildi. Ushbu konstruktsiyada plazmonik yoy antenasi tushayotgan nurlanish bilan birlashganda, antenna uchlari oralig'ida kuchli elektr maydoni hosil qiladi va uchlarni bir-biriga bukadi [2]. Uchlari bir-biriga egilganida, uzatish va aks ettirish kuchida qizil siljish sodir bo'ladi, bu esa qurilmaning kengroq chastotalar oralig'ida ishlashiga imkon beradi. Yuza plazmon-polariton xususiyatini hisobga olib hisoblaganda, ishlash chastotalari oralig'ini 4,4 GHz gacha kengaytirish bilan birga antenna uzunligini sezilarli darajada qisqartirish mumkinligi aniqlandi. To'lqin o'tkazgichning materialida tarqaluvchi to'lqinning uzunligi juda kichik. Bu shuni ko'rsatadiki, agar antenna diodga juda yaqin bo'lsa, u yo'qotishlarni kamaytirishi mumkin [3]. Tarqaluvchi to'lqin MIM rektennasi dizaynida yuqori va pastki yoyli antennalar o'rtasida MIM ulanishi yaratiladi [4],[5] (3a-rasm).

3-rasm. (a) Antennaga ulangan TW qurilmasining izometrik ko'rinishi. 1-rasmdagi odatiy kamonli antennada bo'lgani kabi kesishish o'rniga, antenna qo'llari metall M1 va M2 o'rtasida 2 nm yupqa izolyatorga ega parallel plastinka to'lqin o'tkazgichga birlashadi. (b) TW MIM qurilmasini ifodalovchi sxema. (c) TW MIM diodining 3D ko'rinishi.

Bu diyotga ushbu MIM birikmasida yutilgan nurlanishni to'g'irlashga imkon beradi. Ushbu dizayn yoyli antennaga o'xshaydi, faqat chap va o'ng yoylar juda nozik bir izolyator qatlami bilan ajralib, kengaytirilgan MIM tunnel diyotini hosil qiladi. Yutilgan nur sirt plazmonini qo'zg'atadi va u o'q bo'ylab tarqaladi (3c-rasm). Yuqori va pastki metallar o'rtasida hosil bo'lgan plazmonlar oqimi elektronlarning tunnellanishiga olib keladi.

Bunday rektenna dizaynining yana bir misoli integratsiyalashgan metall-oksid- metall (MOM) diyotli selektiv sirtidir. Raqamli modellashtirishlar shuni ko'rsatdiki, tushgan nurlanish diyotli birikmaga parallel bo'lganda, elektr maydoni diyotning ko'ndalang kesimida 2000 martagacha kuchayadi va kerakli to'lqin uzunligi atrofida qaytarish koeffisienti pasayadi, buni yutilish belgisi deb hisoblash mumkin. 4-rasmda ko'rsatilgan, elektron nur litografiyasi orqali tayyorlangan qurilma yordamida optik diapazonda qaytarish koeffisientida shunga o'xshas natija olingan.

4-rasm. Tayyorlangan MOM diyot ulangan chastotali selektiv sirt qurilmasining SEM tasvirlari. (a) 16 800 ta diyot bilan bog'langan elementdan iborat butun massivning tasviri 0,325 mm² dan kam, (b) ko'tarilganidan keyin namunaga biriktirilgan metall qoplangan fotorezistning bir nechta

bo'laklarini ko'rsatadigan massivning yaqinroq tasviri va (c) ishlaydigan qurilmaning diyoti

Grafen texnologiyasining so'nggi rivojlanishi grafenni nanoantenna dizayni sifatida foydalanish imkoniyatini yaratdi. Ma'lumki, Ag atrof-muhit sharoitida sulfidlanadi, bu esa uning plazmonik xususiyatning buzilishiga olib keladi [6]. Grafen Ag nanoantennasining plazmonik xususiyatiga ta'sir qilmasdan Ag ni passivlashtirish va sulfidlanishining oldini olish qobiliyatiga egaligi ma'lum. Bundan tashqari, plazmon energiyasi va maydon kuchlanganligining keskin o'zgarishi, boshqaruvchi kuchlanish orqali elektr xoassalari o'zgartirilgan grafen massivlarini yordamida ham kuzatilgan. Grafen kabi yangi materiallarning rivojlanishi yaxshiroq optik antennani loyihalash uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Ushbu maqolada rektennalar texnogen o'ta yuqori chastotali energiyadan foydalangan holda simsiz energiya uzatishda qo'llash uchun 92% gacha konversiya samaradorligi bilan keng ko'lamda o'rganilgan, bu esa quyosh rektennasining yuqori samarali energiya konvertorlariga erishish orqali Shockley-Queisser chegarasini yengish borasida optimizm yaratadi. Rektennaning ishlashini tavsiflash uchun ishlatish mumkin bo'lgan optimal model bo'yicha kelishuv mavjud bo'lmasada, barcha nazariy ishlar samaradorlikni oshirish uchun uchta mezonga rioya qilish kerakligini ko'rsatadi - (1) kerakli chastotadagi to'lqinning antennaga mumkin qadar to'laroq yutilishi, (2) kiruvchi signalni samarali to'g'rilash uchun chegara chastotasi yuqori diyot va (3) signal uzatish yo'qotishlarini oldini olish uchun antenna va to'grilagich qarshiliklarining mosligi. Ushbu uchta muammoni hal qilish qurilmaning samarali ishlashiga olib keladi, bu joriy quyosh elementlariga qaraganda yuqori termodinamik samaradorlik bilan ishlash potentsialiga ega. Antenna va to'grilagichning ishlashini yaxshilash bo'yicha ishlar ko'rib chiqildi, va bu ikki qurilma komponentlari haqidagi nazariy tushunchalarning ancha rivojlangani ma'lum bo'ldi. Nihoyat, kelgusida talab qilinadigan eng muhim ish optimallashtirilgan texnologiya va dizaynga asoslangan rektenna qurilmalarini

qurish ekanligi ta'kidlandi. Rektenna prototiplarini ishlab chiqarish olimlarga ularning ishlashini tavsiflash va baholash, zarur optimallashtirish uchun yangi sohalarni aniqlash imkoniyatini beradi.

References:

1. Xie F., Pang J.S., Centeno A., Ryan M.P., Riley D.J., and Alford N.M.: Nanoscale control of Ag nanostructures for plasmonic fluorescence.
2. Bonakdar A., Kohoutek J., Dey D., and Mohseni H. Optomechanical nanoantenna. *Opt. Lett.* 37, 3258 (2012).
3. Biagioni P., Huang J.-S., and Hecht B.: Nanoantennas for visible and infrared radiation. *Rep. Prog. Phys.* 75, 024402 (2012).
4. Grover S., Dmitriyeva O., Estes M.J., and Moddel G.: Travelling-wave metal/insulator/metal diodes for improved infrared bandwidth and efficiency of antenna-coupled rectifiers. *IEEE Trans. Nanotech.* 9(6), 716–722 (2010).
5. Hobbs P.C.D., Laibowitz R.B., and Libsch F.R.: Ni-NiO-Ni tunnel junction for terahertz and infrared detection. *Appl. Opt.* 44(32), 6813–6822 (2005).
6. Reed J.C., Zhu H., Zhu A.Y., Li C., and Cubukcu E.: Graphene-enabled silver nanoantenna sensors. *Nano Lett.* 12, 4090–4094 (2012).